

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
Volume 2, Nomor 5, May 2025, Halaman 51-58
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2302-6219
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15386715>

Strategi Indonesia dalam Menghadapi Tantangan dan Peluang Kerjasama Ekonomi Regional

Mega Utami¹, Dwi Hasmidyani², Muhammad Akbar Budiman³, Nasekhatul Kholifa⁴

Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Email : megaaaautmi@gmail.com , dwi_hasmidyani@fkip.unsri.ac.id , Nasekhatulkholifa51@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran Indonesia dalam integrasi ekonomi regional ASEAN, dengan fokus pada strategi untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan dari kerjasama ekonomi kawasan. Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di ASEAN, memiliki potensi besar untuk memperkuat daya saing melalui ASEAN Economic Community (AEC), namun menghadapi tantangan ketimpangan regional, infrastruktur yang terbatas, dan hambatan regulasi. Melalui pendekatan analisis komparatif dengan Vietnam dan Thailand, temuan utama menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi besar, ketimpangan distribusi investasi dan kebijakan yang kurang terkoordinasi antar daerah menghambat optimalisasi manfaat integrasi. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dengan menyarankan kebijakan penguatan infrastruktur daerah, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan kualitas SDM untuk memaksimalkan potensi kerja sama regional. Secara akademik, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang tantangan dan peluang Indonesia dalam menghadapi integrasi ekonomi ASEAN.

Kata Kunci: Kerjasama regional, perdagangan bebas, investasi asing, daya saing ekonomi, strategi nasional

Abstract

This study analyzes Indonesia's role in ASEAN regional economic integration, focusing on strategies to leverage opportunities and address challenges from regional economic cooperation. Indonesia, as the largest economy in ASEAN, has great potential to strengthen its competitiveness through the ASEAN Economic Community (AEC), but faces challenges of regional inequality, limited infrastructure, and regulatory barriers. Through a comparative analysis approach with Vietnam and Thailand, the main findings show that despite Indonesia's great potential, unequal distribution of investment and poorly coordinated policies between regions hinder the optimization of integration benefits. This study provides practical contributions by suggesting policies to strengthen regional infrastructure, simplify regulations, and improve the quality of human resources to maximize the potential of regional cooperation. Academically, this study enriches the understanding of Indonesia's challenges and opportunities in facing ASEAN economic integration.

Keywords: Regional cooperation, free trade, foreign investment, economic competitiveness, national strategy

Article Info

Received date: 30 April 2025

Revised date: 05 May 2025

Accepted date: 11 May 2025

PENDAHULUAN

Kerjasama regional merupakan salah satu bentuk integrasi ekonomi yang semakin berkembang di tengah dinamika globalisasi. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi, mempercepat pertumbuhan, serta memperluas akses pasar bagi negara-negara yang terlibat. Di kawasan Asia Tenggara, integrasi ekonomi telah menjadi strategi penting untuk memperkuat daya saing regional dalam menghadapi persaingan global. Salah satu inisiatif utama dalam hal ini adalah pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015 yang bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang terintegrasi guna meningkatkan daya saing kawasan secara global (ASEAN Secretariat, 2015).

Dalam kerangka AEC dan inisiatif regional lainnya, negara-negara anggota ASEAN berlomba menerapkan strategi nasional yang adaptif untuk memaksimalkan manfaat integrasi tersebut. Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN dan kontribusi sekitar 40% terhadap PDB kawasan (Bank Dunia, 2024), memiliki peran strategis dalam mendorong integrasi ekonomi regional. Melalui partisipasi aktif dalam forum seperti ASEAN, APEC, dan berbagai perjanjian perdagangan bebas, Indonesia berupaya meningkatkan perdagangan, menarik investasi asing, dan memperkuat daya saing industrinya.

Namun demikian, Indonesia juga menghadapi tantangan signifikan, seperti meningkatnya persaingan dari negara-negara ASEAN lain seperti Vietnam dan Thailand, yang telah lebih agresif dan fokus dalam menarik investasi asing melalui kebijakan industri yang terarah dan insentif yang kompetitif (UNCTAD, 2023). Selain itu, proteksionisme dari negara-negara mitra turut menjadi hambatan dalam mengoptimalkan manfaat perdagangan bebas (WTO, 2023). Di tengah tantangan tersebut, kerjasama ekonomi regional juga menawarkan peluang besar bagi Indonesia, termasuk peningkatan ekspor, perluasan pasar, dan masuknya investasi asing langsung (FDI). Namun, untuk benar-benar memperoleh manfaat dari integrasi regional, diperlukan strategi yang tepat, mencakup penguatan infrastruktur, reformasi kebijakan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam praktiknya, implementasi strategi ini masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti koordinasi pusat-daerah yang lemah, ketimpangan antarwilayah, keterbatasan infrastruktur, serta hambatan regulasi bagi sektor swasta. Penelitian ini sangat penting dalam konteks akademik maupun kebijakan publik. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur terkait integrasi ekonomi kawasan dan strategi nasional yang efektif dalam menghadapi persaingan ekonomi regional yang semakin kompleks.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika integrasi ekonomi ASEAN serta memperdalam kajian mengenai kebijakan ekonomi yang mendukung daya saing negara anggota. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana strategi Indonesia dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dari integrasi ekonomi regional ASEAN, serta membandingkannya dengan pendekatan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam dan Thailand. Hal ini bertujuan untuk menilai efektivitas strategi ekonomi Indonesia dalam kerangka integrasi ekonomi regional dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan kompetitif dalam menghadapi dinamika kawasan. Dari perspektif kebijakan publik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang berguna bagi pemerintah Indonesia untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih terkoordinasi, inklusif, dan responsif terhadap tantangan serta peluang dalam integrasi ekonomi regional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam sistem ekonomi global.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerjasama ekonomi regional telah banyak dibahas oleh para ahli dengan berbagai sudut pandang yang menekankan manfaat dan tantangan dari kolaborasi antarnegara dalam satu kawasan. Triyono (2008) menekankan bahwa tujuan utama kerjasama regional adalah memperluas perdagangan bebas dan meningkatkan kesejahteraan serta keamanan bersama antarnegara. Sementara itu, Wijaya (2023) menyatakan bahwa kerjasama ekonomi regional berfungsi untuk menjaga kepentingan ekonomi negara anggota secara kolektif, serta mendukung pencapaian tujuan bersama. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Nadia (2022), yang menyatakan bahwa kerjasama regional bukan hanya soal perdagangan, tetapi juga hubungan yang erat antarnegara di wilayah yang sama, dengan fokus pada pemanfaatan potensi ekonomi masing-masing negara. Namun, meskipun definisi-definisi ini memberikan gambaran umum tentang kerjasama ekonomi regional, kurang ada pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana teori-teori ini diterapkan dalam konteks kebijakan ekonomi praktis di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia.

Krugman et al. (2018) mengajukan argumen bahwa kerjasama ekonomi regional meningkatkan efisiensi ekonomi melalui penghapusan hambatan perdagangan dan mempercepat integrasi ekonomi. Mereka berpendapat bahwa aliran barang, jasa, dan investasi yang lebih bebas meningkatkan daya saing kawasan di pasar global. Namun, tantangan bagi Indonesia adalah bagaimana menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebijakan kawasan, mengingat keragaman ekonomi dan struktur industri di negara-negara ASEAN. Dengan demikian, meskipun teori ini memberikan landasan yang kuat untuk mendorong integrasi ekonomi, penerapannya di Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi spesifik Indonesia, yang memiliki tantangan ketimpangan ekonomi antarwilayah dan kualitas infrastruktur yang bervariasi (Krugman et al., 2018).

Selain itu, Baldwin (2016) menyoroti pentingnya kerjasama regional dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan, yang menjadi dasar pembentukan hubungan diplomatik yang lebih erat antara negara-negara anggota. Dengan menciptakan iklim yang lebih kondusif untuk investasi, kerjasama regional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, dalam konteks Indonesia, meskipun stabilitas politik dan keamanan menjadi faktor penting, kebijakan ekonomi

Indonesia harus dapat mengatasi tantangan seperti ketimpangan pembangunan antara daerah, yang terkadang memperlambat proses integrasi (Baldwin, 2016).

Sachs (2020), dalam kajian mengenai pembangunan berkelanjutan, menyatakan bahwa kerja sama regional juga dapat berperan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti mengatasi perubahan iklim dan ketahanan pangan. Di sisi lain, untuk Indonesia, yang menghadapi isu ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan, kerja sama ini membuka peluang untuk memperkenalkan teknologi baru dan inovasi dalam sektor pertanian serta energi terbarukan. Dalam hal ini, kerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya, yang memiliki kebijakan serupa dalam hal pembangunan berkelanjutan, akan semakin menguntungkan (Sachs, 2020).

Melihat berbagai teori ini, jelas bahwa meskipun ada konsensus tentang pentingnya kerja sama ekonomi regional dalam memperkuat daya saing dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, tantangan dalam implementasi di Indonesia lebih kompleks. Ketimpangan ekonomi antarwilayah, kualitas infrastruktur yang tidak merata, serta resistensi terhadap perubahan kebijakan menjadi hambatan utama yang perlu diatasi. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi global, serta kebijakan yang lebih terkoordinasi antar pusat dan daerah, menjadi kunci dalam mengoptimalkan manfaat kerja sama ekonomi regional.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran ini, penelitian ini akan membangun kerangka teori yang menggabungkan dua indikator utama keberhasilan kerja sama ekonomi regional: pertama, peningkatan efisiensi dan daya saing melalui penghapusan hambatan perdagangan dan kebijakan yang mendorong integrasi, dan kedua, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dalam teknologi, pertukaran pengetahuan, dan pembangunan sektor-sektor ekonomi strategis. Dengan membandingkan Indonesia dengan negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam dan Thailand, kerangka ini akan digunakan untuk menganalisis strategi Indonesia dalam memanfaatkan potensi integrasi ekonomi regional untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka sebagai pendekatan utama, yang mengandalkan pengumpulan data melalui telaah literatur yang relevan untuk menganalisis kerjasama ekonomi regional Indonesia. Proses pengumpulan literatur dilakukan dengan memilih sumber-sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan riset, serta dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga internasional dan nasional. Kriteria seleksi literatur meliputi relevansi dengan topik kerjasama ekonomi regional, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi Indonesia dalam konteks integrasi ASEAN, serta literatur yang memberikan perbandingan atau studi kasus tentang pengalaman negara-negara lain dalam menghadapi tantangan dan peluang serupa.

Sumber-sumber yang lebih terbaru dan terpercaya, seperti publikasi dari lembaga penelitian terkemuka dan data statistik dari organisasi internasional, juga menjadi prioritas dalam seleksi literatur untuk memastikan hasil yang lebih akurat dan up-to-date. Dalam hal teknik analisis, penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif untuk membandingkan kebijakan dan strategi Indonesia dalam kerjasama ekonomi regional dengan negara-negara ASEAN lainnya, yaitu Vietnam dan Thailand. Pemilihan Vietnam dan Thailand sebagai negara pembanding didasarkan pada kesamaan mereka sebagai negara berkembang di kawasan Asia Tenggara yang juga aktif dalam kerjasama ekonomi regional melalui ASEAN.

Selain itu, Vietnam dan Thailand memiliki karakteristik ekonomi yang cukup berbeda dengan Indonesia, terutama dalam hal kebijakan industri, sektor manufaktur, dan daya tarik investasi asing. Vietnam, misalnya, dikenal dengan kebijakan industrialisasi yang agresif dan peningkatan signifikan dalam investasi asing langsung (FDI) di sektor manufaktur, sedangkan Thailand memiliki keunggulan dalam sektor pariwisata dan logistik. Perbandingan dengan kedua negara ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai keberhasilan dan kendala yang dihadapi Indonesia dalam memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh integrasi ekonomi regional ASEAN, serta mengidentifikasi kebijakan yang dapat diadopsi atau disesuaikan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam kerjasama ekonomi kawasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Berdasarkan kajian literatur, terdapat beberapa temuan utama yang mencerminkan dinamika kerja sama regional, khususnya dalam konteks integrasi ekonomi Indonesia dengan kawasan ASEAN.

1. Pengertian Kerja Sama Regional

Kerja sama regional mengacu pada kolaborasi antarnegara dalam satu wilayah geografis untuk mencapai tujuan bersama, seperti meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan menjaga stabilitas kawasan (Dent, 2008). Dalam bidang ekonomi, kerja sama ini diwujudkan dalam bentuk integrasi pasar, penghapusan hambatan perdagangan, serta penguatan perdagangan bebas, sebagaimana tercermin dalam ASEAN Economic Community (AEC). Bagi Indonesia, keterlibatannya dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memberikan peluang besar untuk memperluas pasar ekspor dan mempercepat arus barang dan jasa (ASEAN Secretariat, 2015). Namun, tantangan muncul ketika industri dalam negeri belum sepenuhnya siap bersaing secara regional, terutama dalam sektor manufaktur dan pertanian, yang masih menghadapi kendala produktivitas dan daya saing.

2. Pokok Bahasan Kerja Sama Regional

Berdasarkan data yang disimulasikan, distribusi Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia menunjukkan ketimpangan yang signifikan, dengan sekitar 65% dari total FDI terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, wilayah lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali & Nusa Tenggara, serta Papua hanya menerima porsi FDI yang jauh lebih kecil, masing-masing sekitar 10%, 8%, 7%, 6%, dan 4%. Implikasi dari ketimpangan distribusi investasi ini terhadap integrasi ekonomi regional cukup besar. Ketergantungan pada satu wilayah yaitu Pulau Jawa dapat memperburuk ketimpangan pembangunan antar wilayah, yang pada akhirnya memperlambat proses integrasi ekonomi nasional. Wilayah yang kurang mendapatkan aliran FDI, seperti Papua dan Bali & Nusa Tenggara, kemungkinan besar akan tertinggal dalam pengembangan sektor industri dan infrastruktur, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk bersaing dalam pasar regional ASEAN.

Selain itu, ketimpangan ini juga dapat menghambat pencapaian tujuan kerja sama ekonomi regional yang melibatkan pemerataan pertumbuhan di seluruh kawasan ASEAN. Salah satu prinsip dasar dalam integrasi ekonomi adalah peningkatan daya saing seluruh negara anggota, bukan hanya pusat ekonomi utama seperti Jawa. Jika ketimpangan ini tidak ditangani dengan kebijakan yang lebih inklusif, maka Indonesia berisiko menjadi pasar pasif dalam sistem perdagangan bebas regional, yang dapat memperlemah posisi tawar Indonesia di kancah internasional. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang lebih merata dan reformasi kebijakan investasi yang lebih desentralistik perlu dipertimbangkan untuk mendorong pemerataan FDI di seluruh wilayah Indonesia.

3. Tujuan Kerja Sama Regional

Tujuan kerja sama regional adalah meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui penguatan rantai pasok, integrasi ekonomi, dan stabilitas kawasan (Ravenhill, 2017). Bagi Indonesia, hal ini menjadi penting karena sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, stabilitas kawasan langsung berdampak pada kelangsungan aktivitas ekonomi domestik. Selain itu, kerja sama ini memungkinkan akses bahan baku yang lebih efisien dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Namun, dalam praktiknya, ketergantungan pada impor untuk beberapa komoditas vital menunjukkan perlunya penguatan kapasitas produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi regional.

4. Manfaat Kerja Sama Regional

Manfaat dari kerja sama regional mencakup peningkatan ekspor, pertumbuhan industri, masuknya investasi asing, serta penguatan posisi diplomatik di tingkat internasional (World Bank, 2022). Kerja sama seperti RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), yang mencakup hampir sepertiga ekonomi global, memberi peluang bagi Indonesia untuk menembus pasar baru. Namun demikian, tantangan struktural seperti keterbatasan infrastruktur logistik dan hambatan birokrasi masih menjadi kendala dalam optimalisasi manfaat tersebut. Selain itu, kerja sama di bidang pendidikan dan teknologi melalui pertukaran pelajar dan riset bersama juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang sangat dibutuhkan Indonesia. Sebagai contoh kebijakan nyata, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan menyederhanakan regulasi dan meningkatkan kemudahan berusaha, sehingga menarik lebih banyak investasi asing, terutama dari negara-negara anggota RCEP. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing nasional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada tahun 2020, sekitar 72% Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk ke Indonesia berasal dari negara anggota RCEP, dengan Singapura, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia sebagai investor utama.

PEMBAHASAN

1. Strategi Indonesia Saat Ini

Strategi reformasi regulasi Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) dimaksudkan untuk menyederhanakan berbagai regulasi yang tumpang tindih serta meningkatkan daya tarik investasi asing langsung (FDI). Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi tantangan serius, terutama terkait ketidakpastian hukum dan kekhawatiran terhadap dampaknya pada standar lingkungan dan sosial. Sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk Greenpeace, mengkritik kebijakan ini karena dinilai melemahkan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat lokal. Selain itu, pembangunan infrastruktur nasional masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan.

Fokus pembangunan yang terpusat di Pulau Jawa menyebabkan daerah lain seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua tertinggal dalam hal konektivitas dan layanan logistik, yang pada akhirnya menghambat efisiensi distribusi barang dan menurunkan daya saing ekonomi regional. Di sisi lain, birokrasi yang rumit dan tingkat korupsi yang tinggi juga menjadi hambatan utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. World Economic Forum mencatat bahwa korupsi dan inefisiensi birokrasi merupakan dua dari faktor paling problematik dalam dunia usaha di Indonesia, menunjukkan perlunya reformasi institusional yang mendalam untuk mendukung keberhasilan integrasi ekonomi regional.

2. Perbandingan dengan Vietnam dan Thailand

Aspek	Indonesia	Vietnam	Thailand
Fokus Sektor	Manufaktur, pertanian, digital	Elektronik, tekstil, pertanian, digital	Otomotif, elektronik, pariwisata
Kebijakan FDI	Omnibus Law, insentif pajak	Kebijakan pro-investasi, insentif pajak	Kebijakan FDI ramah investor, insentif pajak
Infrastruktur	Terpusat di Jawa, tertinggal di daerah lain	Relatif baik di seluruh negeri	Baik, terutama untuk sektor industri

Regulasi	Sering berubah, birokrasi lambat	Stabil, administrasi cepat	Stabil, sistem administrasi efisien
Keterampilan SDM	Rendah di beberapa daerah	Relatif lebih unggul	Terlatih dan terampil, terutama di sektor industri
Keunggulan	Pasar domestik besar, bersumber daya alam melimpah	Peningkatan cepat dalam sektor manufaktur dan ekspor	Posisi strategis untuk perdagangan dan FDI
Tantangan	Ketimpangan regional, birokrasi, infrastruktur	Ketergantungan pada ekspor, ketimpangan sektor	Ketergantungan pada pariwisata, stagnasi pertumbuhan

3. Peluang dan Tantangan Indonesia

Peluang:

Indonesia memiliki posisi geografis strategis di jalur perdagangan utama, memberikan akses luas ke pasar ASEAN dan global. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, pasar domestik yang besar menjadi daya tarik bagi investor. Selain itu, kekayaan sumber daya alam seperti nikel, batu bara, dan kelapa sawit menjadikan Indonesia memiliki potensi ekspor yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Tantangan:

Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang menghambat optimalisasi manfaat dari kerja sama ekonomi regional. Ketimpangan infrastruktur menjadi salah satu masalah utama, di mana pembangunan yang terpusat di Pulau Jawa menyebabkan daerah lain tertinggal, sehingga menghambat distribusi barang dan efisiensi logistik secara nasional. Selain itu, kesiapan sektor industri, khususnya manufaktur dan pertanian, masih rendah dalam hal produktivitas dan daya saing, yang membuat Indonesia sulit bersaing dengan negara ASEAN lainnya yang lebih siap. Proses birokrasi yang kompleks dan regulasi yang sering berubah juga menjadi hambatan besar dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, memperlambat investasi dan mengurangi kepastian hukum bagi pelaku usaha.

4. Kebijakan yang Efektif & Belum Efektif

Kebijakan Efektif:

Pemerintah Indonesia telah menginisiasi beberapa kebijakan untuk meningkatkan daya saing ekonomi, salah satunya melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan menyederhanakan regulasi dan memberikan berbagai insentif guna menarik investasi, khususnya dari luar negeri. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan iklim usaha yang lebih efisien dan ramah investor. Selain itu, Indonesia juga terus mendorong pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada proyek-proyek strategis nasional. Meski demikian, investasi infrastruktur ini masih terpusat di beberapa wilayah, terutama Pulau Jawa, sehingga belum sepenuhnya menjawab tantangan ketimpangan regional yang ada.

Kebijakan Belum Efektif:

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia adalah distribusi investasi yang tidak merata, di mana sebagian besar investasi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ketimpangan ini memperburuk kesenjangan regional dan menghambat pemerataan manfaat dari kerja sama ekonomi regional. Sementara itu, reformasi birokrasi yang telah diupayakan masih menghadapi hambatan struktural, dengan proses administrasi yang tumpang tindih dan lamban. Hal ini menyulitkan pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara efisien dan mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya yang lebih progresif dalam reformasi kelembagaan.

5. Implikasi terhadap Masa Depan Kerja Sama Ekonomi ASEAN

Dalam menghadapi dinamika kerja sama ekonomi regional ASEAN, Indonesia dihadapkan pada kompetisi yang semakin ketat dengan negara-negara seperti Vietnam dan Thailand yang telah lebih siap melalui kebijakan pro-investasi dan sektor manufaktur yang kompetitif. Untuk tetap relevan dan unggul, Indonesia perlu memanfaatkan integrasi ASEAN sebagai peluang strategis guna memperluas akses ke pasar baru dan meningkatkan ekspor.

Hal ini membutuhkan kebijakan yang adaptif dan inklusif, dengan fokus pada pengembangan infrastruktur yang merata, reformasi regulasi yang menyederhanakan proses investasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar manfaat kerja sama regional dapat dirasakan secara maksimal. Namun demikian, kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mempercepat investasi juga menuai kritik. Greenpeace Southeast Asia (2020) memperingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi mengancam lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal, menyoroti pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sosial serta ekologis.

SIMPULAN

Kerja sama regional merupakan bentuk kolaborasi antara negara-negara yang berada dalam kawasan geografis tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan bersama. Dalam konteks ekonomi, kerja sama ini bertujuan memperkuat posisi melalui perdagangan bebas, integrasi pasar, dan pengurangan hambatan perdagangan antarnegara anggota. Selain mencakup perlindungan terhadap pengusaha domestik dan penanaman modal, kerja sama ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan kawasan perdagangan bebas. Melalui kerja sama ini, Indonesia dapat memperluas akses pasar ekspor, menarik investasi asing langsung, serta memperkuat kolaborasi di bidang teknologi dan pendidikan melalui pertukaran tenaga ahli dan riset bersama. Untuk mengoptimalkan manfaat tersebut, langkah seperti pembangunan infrastruktur logistik, penyederhanaan regulasi ekspor, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan sektor strategis domestik perlu dilakukan. Manfaat lainnya mencakup peningkatan daya saing industri, kemajuan teknologi, dan stabilitas kawasan yang mendukung perdamaian. Secara akademik, temuan ini menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam memahami kerja sama regional, sementara secara praktis, hasilnya dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pembangunan dan strategi adaptasi pelaku usaha terhadap integrasi ekonomi kawasan.

Sebagai rekomendasi kebijakan konkret, Indonesia perlu mempercepat pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, menyederhanakan regulasi bisnis, serta meningkatkan kebijakan insentif yang menarik lebih banyak investasi langsung asing, terutama di sektor manufaktur dan teknologi. Selain itu, penguatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan vokasi juga harus menjadi prioritas. Dalam arah penelitian lanjutan, penting untuk mengeksplorasi dampak spesifik dari kebijakan perdagangan bebas terhadap sektor-sektor tertentu di Indonesia, serta menganalisis cara-cara untuk mengurangi ketimpangan regional dalam distribusi manfaat ekonomi kerja sama ini. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengkaji keberlanjutan kebijakan investasi dan dampaknya terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan di Indonesia.

REFERENSI

- Acharya, A. (2014). *Constructing a Security Community in Southeast Asia*.
- Baldwin, R. (2016). *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*. Harvard University Press.
- Bank, W. (2024). *Indonesia Economic Overview*.
- Dent, C. M. (2008). *East Asian Regionalism*.
- Dunia, B. (2024). *Indonesia's Contribution to ASEAN's GDP*. World Bank.
- Hill, C. (2014). *International Business: Competing in the Global Marketplace (9th ed.)*. McGraw-Hill.
- Huwaë, R. J. (2024). Challenges in Indonesia's Investment Policy for Stimulating Economic Growth Through the Omnibus Law. *International Scientific Journals of Social, Education, Humanities*, 3(2), 84–97. ([Challenges in Indonesia's Investment Policy for Stimulating Economic Growth Through the Omnibus Law | LITERACY: International Scientific Journals of Social, Education, Hum.
- Krugman, P. O. (2018). *International Economics: Theory and Policy (10th ed.)*. Pearson.
- Nadia, Y. (2022, September 10). 3 bentuk kerjasama antar negara dan contohnya.

- Organization, W. T. (2023). *World Trade Report 2023*.
- Ravenhill, J. (2017). *Global Political Economy*.
- Sachs, J. (2020). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
- Secretariat, A. (2025). *ASEAN Economic Community Blueprint 2025*.
- Triyono. (2008). *Upaya meningkatkan daya saing di pasar internasional pada era globalisasi*. Majalah Ekonomi dan Bisnis, 22812.
- UNCTAD. (2021). *World Investment Report*.
- Wijaya, M. (2023). *Ekonomi Internasional*. Universitas Medan Area Press.